

DESCRIPCION

DEL GENIO Y CONDICIONES QUE TIENEN LOS HABITANTES
DE LAS DIFERENTES PROVINCIAS DE ESPAÑA.

DECIMAS.

ESPAÑA.

El español es honrado,
Es esforzado y valiente,
Es moderado y prudente,
Buen marino y buen soldado;
Del extranjero estimado,
Es generoso y sufrido,
Ingenioso y atrevido,
Y con tal disposicion,
Por falta de aplicacion
Es un tesoro escondido.

CASTILLA LA VIEJA.

Es el castellano viejo
Hombre de buen corazon,
Y de muy sana intencion
Para dar un buen consejo:
No es hombre de gran despejo,
Es algo lerdo y mohino.
Y el fruto mas peregrino
Que su sencillez encierra
Es solo el que dá su tierra:
El pan pan y el vino vino.

CASTILLA LA NUEVA.

Castilla la Nueva es
Pais sano y agradable,
La gente bastante amable,
Mas afecta al interés:
Todos los campos que ves
Cultivados con ardid:
Harán mucho mas que un Cid
Sin probar jamás el pan,
Y un año con otro dan
Cebada para Madrid.

LA ALCARRIA.

El alcarreño sencillo
En su modo de vivir,
No sabe jamás salir
De entre romero y tomillo:
En cualquiera lugarcillo
Se cria gente muy fiel,
Echan los pobres la hiel
Trabajando como brutos;
Y al fin sus colmados frutos,
Es un poquito de miel.

MANCHA.

El que llegue á caminar
Por la Mancha con frecuencia,
Le enseñarán sin falencia
La horca antes que el lugar:
No gustan de trabajar,
Es gente de poca espera,
Arman presto una quimera
Y nunca de hambre se mueren,
Pues son dueños cuando quieren
De lo que tiene cualquiera.

ESTREMADURA.

Espíritu desunido
Domina á los extremeños.
Jamás entran en empeños;
Ni quieren tomar partido;
Cada cual en sí metido,
Y contento en su rincon

Huye de toda instruccion;
Y aun que es grande su viveza,
Vienen á ser por pereza
Los indios de la nacion.

ANDALUCIA.

Al andaluz rezador,
Y escesivo en ponderar,
No se le puede negar
Que es hombre de buen humor:
Viven sin pena y dolor,
Galantean á sus madres,
Jamás le faltan azares,
Y en sus desafios todos
Se dicen dos mil apodos,
Y luego quedan compadres.

ARAGON.

El aragonés osado
Todas las cosas emprende
Con teson y las defiende
Con espíritu arrestado:
Testarudo y porfiado,
A nadie cede su gloria.
Y para formar su historia
Jamás perdona fatiga,
Y aspira siempre á la intriga,
Al dominio y la memoria.

CATALUÑA.

El catalan bullicioso,
Viajero y navegante,
Mercader y fabricante,
Jamás vive con reposo:
En un pais escabroso
A costa de mil afanes,
Marca tierras, hace planes,
Y aunque sea en un establo;
Al fin por arte del diablo
Hace de las piedras panes.

VALENCIA.

Valencia, fuera de chanza,

Que infunde á todos, infiero.
Un espíritu ligero
Muy dispuesto á la mudanza:
Llevan muy floja la panza,
Son de corazón muy frío,
Habitan siempre en un río,
Y así tienen de este modo
La sustancia para todo
De gente de regadío.

MURCIA.

El murciano trabajando,
Alegre en su barraquilla.
Al son de una guitarrilla
Pasa la vida cantando:
El suele de cuando en cuando
Jugar una morisqueta;
Pero su atención y cuenta
Es cuidar sus naranjitos,
Criar cuatro gusanitos
Y guiar una carreta.

GALICIA.

No se les puede negar
A los gallegos mas legos,
Que vale por mil gallegos,
El que llega á despuntar:
No prueba su paladar
Mas que coles y pan seco;
Y desde el mas mozo al mas viejo,
Baja al verano á segar.
Con gusto á todo lugar,
Menos al lugar de Meco.

MARAGATOS.

Los maragatos bonazos
No son brutos por un tris,
Pues cualquiera del país
Es un pobre calzonazos:
Venciendo mil embarazos
Van y vienen muy aprisa
Con sus lienzos, y es la risa,
Que así como no lo quiero,
Se llevan bien el dinero,

Aunque nos dan la camisa.

LEON.

El leonés, hombre llano,
Es de ordinario no mas,
Del carácter poco mas
O menos que el castellano
Aunque es mas sencillo y sano
Es de duro corazón;
Su ruda pronunciación
Le hace muy tosco y bravío,
Siendo con tesón y brío
Inflexible en su opinión.

MONTAÑAS.

Es del montañés la gloria
Guardar por antigua prenda
En una pequeña hacienda
Una grande ejecutoria:
Del noble país la historia
A todo alojero embebe,
Y creo que se les debe
Al montañés esta maña,
Que es la nobleza de España
Mas cercana de la nieve.

ASTURIAS.

El asturiano cerdoso,
Bajo, rechoncho y cuadrado,
Forcejudo y mal formado,
Es un misto de hombre y oso:
Su carácter es honroso
Hombre de bien mas sin maña,
Todo lo emprende con saña,
Y es muy vano y orgulloso,
Y bastante perezoso
Para salir á campaña.

VIZCAYA.

El vizcaino severo
Con dureza nunca oida,
Prefiere siempre á su vida
La defensa de su fuero:

Es amigo verdadero,
Es un mercader honrado,
Es marinero arrestado;
Y es capaz con entereza,
Sin cansarse la cabeza,
Escribir mas que el letrado.

NAVARRA

Navarra en realidad
Da de sí la gente honrada,
Y aunque es un poco pesada,
Guardan palabra y verdad:
En todo tiempo y edad,
Son terribles comedores,
Igualmente bebedores,
Y todos son fabricantes,
Asentistas comerciantes,
Indianos y capadores.

RIOJA.

Es la gente riojana,
Vividora, de manera,
Que muy bien á otro cualquiera
Le pueden cardar la lana;
Es fuerte robusta y sana,
Y tiene todo su gozo,
Desde el mas viejo al mas mozo,
Vivir en campaña rása;
Y abandonando su casa
Pasar la vida en un chozo.

MADRID.

Aun las personas mas sanas,
Si son en Madrid nacidas,
Tienen que hacer sus comidas
De pildoras y tisanas;
Diamantes como avellanas,
Estirado el corbatin,
Ricas vueltas y espadin

Suele ser su adorno bello,
Mas siempre marcado el cuello
Con sello de Anton-Martin.

MALLORCA.

Del mayorquin el tesoro
Es el aceite y el vino,
Aborrece el argelino,
Y á toda costa del moro:
Ama la plata y el oro,
Y guarda bien su peculio,
Todo el año es mes de julio,
Y con rara devocion
Da culto y veneracion
A su Raimundo de Lujio.

CANARIAS.

El canario siempre vago,
Buscando en el mar su vida,
Hace toda su comida
Con un plátano y un trago:
Trata al inglés con alhago,
Y le da el fruto que encierra
Su fértil y hermosa tierra.
Y así viene á ser con maña
Súbdito del rey de España
Y amigo del de Inglaterra.

AMERICA.

El indiano con ardiz
Vence mil riesgos, y gana
Mucho dinero en la Habana
Para gastarlo en Madrid:
El vive en continua lid,
Y su paradero es,
Con todo el afan que ves,
El ser pretendiente eterno
De un condado, de un gobierno,
O un título de marqués.

CARMONA:—1849.

Imprenta, y librería de D. J. M.^o Moreno calle de la Descalzas núm. 4.